

Karya Tulis Ilmiah

Kajian Ulang Spesifikasi Ruang Tertutup untuk Pesawat Sinar-X Industri Berdasarkan Pengukuran Laju Dosis

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Melani Sistya Ardhana / Elektronika Instrumentasi / 022200023

Waktu Penelitian dan Kinerja : 9 Mei 2025 – 30 Juni 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 11 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Kajian Ulang Spesifikasi Ruang Tertutup untuk Pesawat Sinar-X
Industri Berdasarkan Pengukuran Laju Dosis**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Melani Sistya Ardhana / Elektronika Instrumentasi / 022200023

Telah diperiksa oleh Dosen Pengampu
pada tanggal 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Kambali
NIP. 198005052002121005

Kajian Ulang Spesifikasi Ruang Tertutup untuk Pesawat Sinar-X Industri Berdasarkan Pengukuran Laju Dosis

REVIEW OF ENCLOSED ROOM SPECIFICATIONS FOR INDUSTRIAL X-RAY MACHINES BASED ON DOSE RATE MEASUREMENTS

Melani Sistya Ardhana¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl.Babarsari, Yogyakarta 55281 penulis-pertama

*E-mail korespondensi: melaniardhana@gmail.com

ABSTRAK

KAJIAN ULANG SPESIFIKASI RUANGAN TERTUTUP UNTUK PESAWAT SINAR-X INDUSTRI BERDASARKAN PENGUKURAN LAJU DOSIS. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ulang spesifikasi teknis ruangan tertutup yang digunakan untuk pengoperasian pesawat sinar-X industri berdasarkan hasil pengukuran laju dosis radiasi di berbagai titik strategis. Metode eksperimen di fasilitas tertutup menggunakan pesawat sinar-X Rigaku Radioflex dan surveymeter yang telah dikalibrasi. Pengukuran dilakukan sebelum, saat, dan sesudah pengoperasian alat pada beberapa tingkat tegangan. Hasil menunjukkan bahwa laju dosis meningkat seiring kenaikan tegangan, dengan nilai tertinggi terdeteksi di titik B (pintu masuk) dan C (posisi operator), yang melebihi ambang batas untuk pekerja radiasi. Titik A (area masyarakat) juga menunjukkan indikasi kebocoran, sementara titik D dan E tetap aman. Setelah alat dimatikan, tidak ditemukan sisa radiasi signifikan, menandakan sistem perlindungan pasif bekerja efektif. Uji kebocoran tabung sinar-X dilakukan pada empat sisi, menunjukkan seluruh nilai dosis masih jauh di bawah ambang batas maksimum (10 mSv/jam), sehingga disimpulkan tidak terjadi kebocoran pada alat. Berdasarkan distribusi laju dosis, titik B dan C dikategorikan sebagai area kerja radiasi, sementara titik A, D, dan E menjadi batas area masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem perisai di area pintu dan jendela, serta pemasangan sistem peringatan visual dan suara untuk mencegah akses tidak disengaja ke area berisiko tinggi.

Kata kunci: radiasi pengion, laju dosis, sinar-X industri, proteksi radiasi, ruangan tertutup, surveymeter, keselamatan kerja

ABSTRACT

REVIEW OF ENCLOSED ROOM SPECIFICATIONS FOR INDUSTRIAL X-RAY MACHINES BASED ON DOSE RATE MEASUREMENTS. This study aims to re-evaluate the technical specifications of an enclosed room used for the operation of an industrial X-ray machine based on radiation dose rate measurements at various strategic points. An experimental method was conducted in a closed facility using a Rigaku Radioflex X-ray machine and a calibrated surveymeter. Measurements were carried out before, during, and after the operation of the device at several voltage levels. Results showed that the dose rate increased with higher operating voltages, with the highest values detected at point B (entrance) and point C (operator position), exceeding the recommended limit for radiation workers. Point A (public area) also indicated radiation leakage, while points D and E remained within safe limits. After the device was turned off, no significant residual radiation was found, indicating that the passive protection system functioned effectively. A leakage test was performed on four sides of the X-ray tube, and all measured dose values were well below the maximum allowable limit (10 mSv/h), confirming that no hazardous leakage occurred. Based on dose rate distribution, points B and C are categorized as radiation work areas, while points A, D, and E serve as boundaries for public zones. This study recommends enhancing shielding at doors and windows and installing visual and audible warning systems to prevent accidental access to high-risk areas.

Keywords: ionizing radiation, dose rate, industrial X-ray, radiation protection, enclosed room, surveymeter, occupational safety

PENDAHULUAN

Keselamatan radiasi merupakan aspek penting dalam penerapan teknologi nuklir dan radiasi, termasuk dalam penggunaan pesawat sinar-X industri. Di berbagai sektor seperti pengujian tak merusak (NDT), inspeksi logam, dan keamanan kargo, sinar-X digunakan secara khusus, sehingga potensi paparan radiasi bagi pekerja maupun masyarakat perlu diatur dengan ketat sesuai standar yang berlaku [1]. Paparan radiasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak biologis serius, baik akut maupun kronis, seperti kerusakan jaringan, kanker, bahkan kematian pada paparan dosis tinggi [2].

Sinar-X industri merupakan radiasi pengion yang bersifat tak kasatmata dan mampu menembus bahan padat. Oleh karena itu, ruangan tempat operasi pesawat sinar-X harus dirancang sesuai standar keselamatan radiasi guna mencegah kebocoran radiasi yang dapat membahayakan pekerja maupun masyarakat. Pembagian daerah kerja radiasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan proteksi radiasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Berdasarkan peraturan tersebut, area kerja dalam pengoperasian pesawat sinar-X dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat paparan dosis radiasi, yaitu daerah pengendalian dan daerah pengawasan [3]. Penentuan zona ini dilakukan dengan mempertimbangkan batas laju paparan yang aman untuk pekerja dan masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2009, fasilitas tertutup wajib memiliki perisai radiasi yang memadai, dengan ketentuan bahwa dosis efektif maksimum yang diterima oleh anggota masyarakat tidak boleh melampaui 0,5 mSv per tahun, dan dosis efektif maksimum yang diterima oleh pekerja radiasi dari arah dinding yang berbatasan dengan area kerja tidak boleh melebihi 10 mSv per tahun [4]. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi terhadap laju dosis di sekitar ruangan sangat penting untuk memastikan bahwa paparan radiasi tetap dalam batas aman yang ditetapkan oleh peraturan.

Laju dosis radiasi merupakan besaran fisika yang menunjukkan jumlah energi radiasi yang diserap per satuan waktu pada suatu titik di ruang. Pengukuran laju dosis digunakan untuk menilai potensi paparan di suatu area, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah spesifikasi teknis suatu ruangan sudah memenuhi standar proteksi radiasi.

Spesifikasi ruangan untuk pesawat sinar-X industri harus merujuk pada standar keselamatan radiasi yang berlaku, seperti Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, serta rekomendasi dari IAEA dan ICRP mengenai desain ruangan, ketebalan dinding pelindung, serta sistem pengawasan paparan radiasi. Namun dalam praktiknya, kondisi lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan desain awal atau terjadi perubahan konfigurasi yang memengaruhi distribusi radiasi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian ulang spesifikasi ruangan pesawat sinar-X industri berdasarkan hasil pengukuran laju dosis. Lingkup kajian meliputi evaluasi hasil pengukuran di berbagai titik lokasi, analisis kesesuaian terhadap standar, serta penyusunan rekomendasi teknis jika ditemukan ketidaksesuaian. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi acuan untuk peningkatan sistem proteksi radiasi di fasilitas terkait

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan suatu percobaan untuk mengevaluasi kesesuaian spesifikasi ruangan pesawat sinar-X industri berdasarkan data pengukuran laju dosis radiasi di sekitar ruang operasional pada praktikum pengoperasian pesawat sinar-X industri di fasilitas tertutup milik Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Alat utama yang digunakan dalam pengambilan data adalah pesawat sinar-X industri *Rigaku Radioflex* dengan rentang tegangan operasi 110–250 kV, surveymeter untuk pengukuran laju dosis dengan tipe *Ranger* dan faktor kalibrasi sebesar 0,98, serta personal dosimeter *mydose* dengan faktor kalibrasi 1,00 untuk pemantauan dosis secara individual.

Sebagai tahap awal penelitian ini, dilakukan pemetaan lokasi pengukuran dengan menggambarkan denah ruangan yang menunjukkan titik-titik akan dilakukannya pengukuran. Denah ini memvisualisasikan distribusi posisi dari setiap titik terhadap sumber radiasi dan area penting lainnya di dalam dan sekitar ruangan.

Gambar 1. Denah pengukuran laju dosis ruang instalasi sinar-X

Pengukuran laju dosis radiasi dilakukan di enam titik yang mewakili area strategis di sekitar pesawat sinar-X industri. Titik A terletak di sisi utara ruangan dan berfungsi sebagai area pemantauan terhadap kemungkinan penyebaran radiasi ke lingkungan masyarakat. Titik B berada tepat di depan pintu utama, yang merupakan akses keluar masuk personel, menjadikannya area penting dari segi keselamatan kerja. Titik C menandai posisi operator selama proses penyinaran, sehingga penting untuk menilai tingkat paparan yang diterima langsung oleh pengguna alat. Titik D berada di sisi selatan dan digunakan sebagai area pengawasan tambahan untuk melengkapi distribusi pemetaan radiasi di dalam ruangan. Titik E yang berada di sebelah barat cukup dekat dengan sumber radiasi (betatron), sehingga menjadi titik potensial untuk pemantauan intensitas tinggi. Sedangkan titik F digunakan sebagai acuan radiasi latar (background) dan diukur ketika alat dalam keadaan mati guna mengetahui besar radiasi lingkungan alami.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran dan pencatatan laju dosis radiasi pada keenam titik tersebut. Proses ini menggunakan alat surveymeter, dengan setiap hasil pengukuran dikalibrasi berdasarkan faktor kalibrasi alat untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Setelah pengukuran dilakukan saat alat aktif, pengujian diulang kembali ketika alat dimatikan untuk memastikan tidak terdapat radiasi sisa atau aktivasi material dalam ruangan. Masing-masing titik diukur dalam tiga kondisi berbeda, yaitu sebelum alat dinyalakan, saat alat beroperasi, dan setelah alat dimatikan.

Sebagai bagian akhir dari metode, dilakukan uji kebocoran sinar-X dengan menempatkan dosimeter pada jarak 1 meter dari titik fokus tabung. Uji ini dilakukan pada empat arah, yakni titik A di sisi kanan alat (arah positif), titik B di bagian depan, titik C di sisi kiri (arah negatif), dan titik D di bagian belakang pesawat sinar-X. Selama pengujian, sinar-X dihambat oleh penutup timbal (Pb) setebal 4 mm, dan paparan diukur selama satu menit. Seluruh data yang diperoleh dipakai untuk mengevaluasi efektivitas sistem proteksi radiasi pada ruangan dan menetapkan spesifikasi teknis berdasarkan ambang batas yang ditetapkan dalam regulasi BAPETEN.

Gambar 2. Titik Pengukuran Uji Kebocoran Pesawat Sinar-X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, ditampilkan hasil pengukuran laju dosis di beberapa titik penting yang telah ditentukan di sekitar ruangan pesawat sinar-X industri. Pengukuran dilakukan sebelum alat dinyalakan, saat alat beroperasi, dan setelah alat dimatikan. Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan faktor kalibrasi agar memperoleh nilai yang akurat. Hasil ini dibandingkan dengan batas dosis radiasi yang telah ditetapkan oleh peraturan keselamatan. Pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai laju dosis berubah di setiap titik pengukuran, terutama saat tegangan alat dinaikkan, serta seberapa baik dinding pelindung ruangan dalam menahan radiasi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ruangan sudah cukup aman dan untuk menentukan bagian mana saja yang perlu diperbaiki agar tidak membahayakan pekerja maupun masyarakat di sekitarnya.

Tabel 1. Data laju dosis sebelum beroperasi (Setelah di kali faktor kalibrasi 0,98)

Titik	Laju Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)
A	0,1176
B	0,1764
C	0,1176
D	0,1176
E	0,1764
F	0,1029

Pengukuran laju dosis sebelum pesawat sinar-X industri dioperasikan dilakukan untuk memperoleh nilai latar (background). Dari hasil terlihat bahwa laju dosis latar berada dalam kisaran 0,10-0,18 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$. Nilai ini mencerminkan tingkat radiasi lingkungan alami di dalam dan di sekitar ruangan pesawat sinar-X industri yang belum dioperasikan. berdasarkan Perka BAPETEN No.7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri, seluruh nilai tersebut berada dibawah ambang batas paparan radiasi lingkungan kerja yang diperbolehkan, yaitu 1 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$. Dengan demikian, seluruh hasil pengukuran pada kondisi sebelum alat beroperasi, menunjukkan bahwa tidak terdapat kebocoran radiasi atau paparan di lingkungan yang melebihi standar keselamatan.

Tabel 2. Data laju dosis saat beroperasi (Setelah di kali faktor kalibrasi 0,98)

Tegangan Operasi (kV)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)				
	A	B	C	D	E
110	5,39	48,02	1,764	0,4312	0,23
130	5,88	57,82	2,548	0,49	0,59
140	8,43	64,78	4,21	0,71	1,18
150	9,8	75,95	7,35	0,59	0,76

Tabel 2 menyajikan data hasil pengukuran laju dosis radiasi saat pesawat sinar-X industri dioperasikan dengan beberapa tingkat tegangan, yaitu 110 kV, 130 kV, 140 kV, dan 150 kV. Pengukuran dilakukan pada lima titik strategis (A, B, C, D, dan E) yang dianggap mewakili area rawan di sekitar alat. Hasil yang diperoleh memperlihatkan pola kenaikan laju dosis seiring dengan bertambahnya tegangan operasi. Kenaikan signifikan tercatat khususnya pada titik A, yang berada di batas wilayah masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan kemungkinan adanya kebocoran radiasi dari dalam ruangan. Salah satu dugaan kuat penyebab kebocoran ini adalah keberadaan jendela ventilasi yang tidak didesain sebagai pelindung radiasi. Jendela tersebut berpotensi menjadi jalur paparan keluar ruangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan konstruktif seperti menutup bagian tersebut dan menggantinya dengan pelindung berbahan timbal yang diperkuat dinding.

Sama halnya dengan titik B yang terletak pada depan pintu keluar/masuk ruangan pesawat sinar-X industri. Ada saat tegangan mencapai 150 kV, laju dosis terukur sebesar 75,95 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ setelah dikalibrasi. Nilai ini tergolong tinggi dan melampaui batas harian yang diperbolehkan bagi pekerja radiasi, menunjukkan bahwa pintu ruangan menjadi jalur utama terjadinya kebocoran. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya material pelindung pada struktur pintu, terutama karena belum dilengkapi lapisan timbal sesuai standar proteksi radiasi.

Sementara itu, titik C, yang merupakan lokasi operator saat menjalankan alat, juga menunjukkan peningkatan dosis meskipun masih dalam batas aman. Hal ini diduga karena posisi titik C cukup dekat dengan pintu utama (titik B), yang menjadi sumber kebocoran utama. Meski belum membahayakan secara langsung, eksposur kumulatif terhadap operator harus diwaspadai, sehingga penggunaan alat pelindung diri dan dosimeter personal tetap diwajibkan sebagai bentuk pengendalian risiko.

Adapun titik D dan E menunjukkan laju dosis yang jauh lebih rendah dibandingkan titik lainnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur dinding di area tersebut cukup efektif menahan radiasi dari sumber utama. Sebaliknya, temuan ini juga memperkuat dugaan bahwa penyebaran radiasi terkonsentrasi pada arah pintu masuk ruangan, memperjelas perlunya peningkatan proteksi di jalur tersebut agar paparan tidak menyebar ke area sekitarnya.

Tabel 3. Data laju dosis setelah beroperasi (Setelah di kali faktor kalibrasi 0,98)

Titik	Laju Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)
A	0,1176
B	0,1176
C	0,1764
D	0,1176
E	0,1764
F	0,1764

Tabel 3 menunjukkan hasil pengukuran laju dosis setelah pesawat sinar-X selesai dioperasikan. Pengukuran ini penting untuk memastikan apakah terdapat sisa radiasi yang tertinggal atau adanya kebocoran radiasi sisa setelah alat dimatikan. Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut tidak terdapat

peningkatan signifikan pada laju dosis setelah proses penggunaan alat selesai dilakukan. Nilai yang didapatkan sangat mendekati dengan nilai latar (background) pada tabel 1 yang diukur sebelum pesawat sinar-X industri dioperasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelindung bekerja efektif dalam menghalangi sisa radiasi setelah pemancaran berhenti. Tidak adanya sisa radiasi signifikan menandakan bahwa tidak terjadi aktivasi material maupun kebocoran radiasi pasca operasi, serta menunjukkan efektivitas sistem perlindungan pasif saat alat tidak beroperasi.

Tabel 4. Data laju dosis Uji Kebocoran Pesawat Sinar-X (Setelah di kali faktor kalibrasi 0,98)

Titik	Laju Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)
A (kanan)	3,96
B (depan)	8,61
C (kiri)	7,25
D (belakang)	0

Tabel 4 menunjukkan hasil pengukuran laju dosis pada uji kebocoran pesawat sinar-X industri. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kebocoran radiasi dari tabung pesawat sinar-X. Berdasarkan hasil pengukuran dosis, didapatkan nilai dosis tertinggi pada titik B yang berada di depan pesawat sinar-X memperoleh nilai 8,61 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ dan nilai dosis terkecil pada titik D yang berada di bagian belakang tabung pesawat sinar-X memperoleh nilai 0 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ dikarenakan terdapat penyangga sinar-X yang berada di depan dosimeter. Sedangkan pada titik A yang berada di sebelah kanan tabung pesawat sinar-X dan titik C yang berada di sebelah kiri dari tabung pesawat sinar-X masing-masing memperoleh hasil pengukuran laju dosis sebesar 3,96 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ dan 7,25 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$. Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Industri tingkat kebocoran maksimum yang diizinkan adalah 10 mSv/jam pada jarak 1 meter dari fokus tabung. Hasil menunjukkan bahwa seluruh titik masih berada jauh dibawah ambang batas tersebut. sehingga dapat disimpulkan bahwa pesawat sinar-X tidak mengalami kebocoran.

Berdasarkan sebaran laju dosis yang didapatkan pada keempat tabel diatas, pada pengukuran laju dosis sebelum beroperasi, saat beroperasi dan setelah beroperasi titik B dan C dapat dikategorikan sebagai area kerja radiasi atau daerah pengendalian, sedangkan titik A,D dan E merupakan batas area masyarakat atau daerah supervisi. Secara keseluruhan, dari aspek keselamatan radiasi, area kerja dapat dikatakan aman sebelum dan setelah operasi. Namun diperlukan perhatian khusus terhadap titik B yang mencatat laju dosis tinggi selama alat beroperasi. Pada pengukuran uji kebocoran pesawat sinar-X hasil pengukuran dosis radiasi yang didapatkan berada jauh dibawah ambang batas yang telah ditetapkan yang menunjukkan bahwa pesawat sinar-X tidak mengalami kebocoran yang membahayakan dan masih dalam batas aman sesuai regulasi.

Oleh karena itu, disarankan dilakukan evaluasi ulang terhadap desain ruangan pesawat sinar-X industri tersebut. Menurut Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013, ruang sinar-X harus didesain untuk mencegah paparan radiasi berlebih ke area luar. Desain yang lebih baik adalah yang memiliki konsep labirin, di mana pintu masuk tidak langsung menghadap ke sumber radiasi. Dengan desain ini, radiasi yang keluar akan berkurang secara signifikan sebelum mencapai area luar. Selain itu, pelapisan timbal dalam ruangan tampak belum optimal. Lapisan pelindung hanya menutupi area hingga ketinggian alat, sementara bagian atas dan sisi tertentu belum sepenuhnya tertutup. Kondisi ini mengurangi efektivitas shielding, terutama bila terjadi pantulan atau sebaran sinar-X sekunder. Disarankan pula untuk menambahkan sistem peringatan berupa lampu dan suara saat alat beroperasi guna mencegah masuknya orang tanpa perlindungan ke dalam zona berisiko tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang spesifikasi ruangan pesawat sinar-X industri berdasarkan hasil pengukuran laju dosis radiasi. Kajian difokuskan pada evaluasi tingkat paparan radiasi. Berdasarkan hasil pengujian laju dosis sebelum, saat, dan setelah pengoperasian serta uji kebocoran pada pesawat sinar-X industri, dapat disimpulkan bahwa pesawat sinar-X tidak mengalami kebocoran radiasi karena seluruh nilai laju dosis yang diukur masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan keselamatan. Tingginya perolehan laju dosis, khususnya pada titik B dan C saat alat beroperasi, bukan disebabkan oleh kerusakan atau kebocoran dari pesawat sinar-X itu sendiri, melainkan akibat desain ruangan yang kurang optimal dalam menahan radiasi, seperti perlindungan pintu yang tidak memadai dan ventilasi yang tidak dilengkapi pelindung radiasi sesuai standar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing praktikum dan dosen pembimbing karya tulis ilmiah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses pelaksanaan praktikum dan penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan praktikum atas kerja sama, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, Vienna: IAEA, 2014.
- [2] Hall, E.J. & Giaccia, A.J., Radiobiology for the Radiologist, 7th ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [3] "PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR."
- [4] "Peraturan Kepala Badan pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri."